

Unidade Didática

Um programa educativo dirigido a crianças em idade escolar (10–13 anos), através da utilização de um videojogo desenvolvido especificamente para abordar e sensibilizar para o problema do lixo marinho, aumentar a literacia do oceano e incentivar atitudes de conservação e proteção do meio marinho.

Funded by
the European Union

CRETUS Cross-disciplinary Research in
Environmental Technologies

Autores: Gillian B. Ainsworth, Marina Astudillo-Pascual, Pablo Pita, Antia Campos, Javier Seijo,
Sebastian Villasante
CRETUS | University of Santiago de Compostela

Videojogos
©Polygon.e Studios

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto NETTAG+ prevenir, evitar e mitigar os
impactes ambientais das artes de pesca e do lixo marinho associado, coordenado por Sandra
Ramos (CIIMAR), financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa,
Grant No. 101112812 (NETTAG+).

Santiago de Compostela | Outubro 2024

1 Introdução

A presente atividade consiste num programa educativo dirigido a alunos do ensino básico (10–13 anos) da Croácia, Itália, Malta, Portugal e Espanha, que recorre a um videojogo desenvolvido especificamente para abordar e consciencializar para o problema do lixo marinho e das redes fantasma. A unidade didática destina-se a ser utilizada como material de apoio para professores e responsáveis educativos. É acompanhada por um conjunto de três videojogos educativos que incentivam os alunos a aprenderem de forma lúdica, mas realista, sobre algumas das fontes e tipos de lixo proveniente de terra, os impactos das artes de pesca abandonadas e os problemas associados para o Oceano. A abordagem é participativa, cooperativa e prática. Os grupos de alunos, orientados pelo professor, poderão compreender a importância da conservação do Oceano de forma divertida e envolvente. Os materiais estão disponíveis em croata, italiano, maltês, português, espanhol e inglês, podendo ser descarregados gratuitamente no website do projecto NETTAG+ (<https://nettagplus.eu/resources/>).

2 Objetivos

Esta atividade inclui um conjunto de três videojogos que podem ser jogados num computador na sala de aula ou noutro dispositivo, como *tablets*. Os jogos apresentam vários desafios relacionados com o lixo marinho e as redes fantasma, que os alunos podem discutir entre si e jogar individualmente ou em grupo: limpar o lixo das praias para evitar que chegue ao Oceano; recolher redes flutuantes e resíduos marinhos para impedir que os animais fiquem presos; e recuperar redes fantasma no fundo do mar. Ao permitir que os alunos experienciem estes problemas através de cenários práticos e assumam o papel de diferentes intervenientes (por exemplo, mergulhadores e cidadãos), pretende-se estimular o pensamento individual, bem como a discussão e o debate em grupo sobre possíveis soluções para resolver e prevenir estes problemas.

Cada jogo apresenta uma narrativa e um objetivo distintos. Os jogos incluem diferentes níveis de dificuldade, permitindo que os jogadores vão evoluindo do nível mais simples para o mais complexo, à medida que desenvolvem competências e conhecimentos. Os alunos são organizados em equipas (idealmente de três a quatro elementos) e revezam-se para completar os três jogos.

Missão 1: Limpeza da Praia

Os jogadores controlam uma personagem numa praia e devem planejar antecipadamente uma sequência de movimentos para recolher o lixo de forma eficiente. Inicialmente, a praia está relativamente tranquila, mas à medida que a missão avança, chegam mais pessoas, aumentando o desafio. Os jogadores têm de distinguir o lixo dos organismos marinhos enquanto se deslocam pela praia, evitando incomodar os utilizadores, como por exemplo turistas. Através desta missão, os alunos compreendem como ações locais, aparentemente pequenas, podem ter um impacto ambiental mais amplo.

Figura 1: Captura de ecrã da Missão 1, Limpeza de Praia

Missão 2: Rota de Resgate

O lixo flutuante e as redes fantasma estão a aprisionar animais marinhos, como tubarões, golfinhos e tartarugas. Os jogadores devem remover os resíduos e orientar os animais para um local seguro, criando um caminho para que consigam escapar. Esta missão demonstra como o lixo flutuante no oceano e as artes de pesca perdidas afetam a vida marinha.

Figura 2: Captura de ecrã da Missão 2, Rota de Resgate.

Missão 3: Coletores de Redes

Este jogo aborda o problema das artes de pesca perdidas ou abandonadas, que causam danos no Oceano e no fundo marinho. Os jogadores ajudam um mergulhador a localizar e a recuperar essas redes no mar. O jogo apresenta ainda uma outra ferramenta utilizada para recuperar artes de pesca em caso de perda: dispositivos de localização acústica (tags). Estes dispositivos emitem um sinal que indica aos pescadores a localização das redes perdidas, para que estes possam proceder à sua recuperação.

Figura 3: Captura de ecrã da Missão 3, Coletores de Redes.

3 Participantes

A atividade destina-se a crianças dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, com idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos. Consiste numa sessão educativa orientada pelos professores, com a duração de uma hora e meia.

4 Foco

Esta atividade é predominantemente participativa, cooperativa e prática. Os alunos podem atingir os objetivos pretendidos de forma divertida e dinâmica.

5 Contexto

Todos os anos, cerca de 11 milhões de toneladas métricas de plástico chegam ao Oceano, quando deveriam ter sido encaminhadas para um centro de gestão de resíduos. Isto equivale a um camião de lixo cheio de plástico a entrar no Oceano a cada minuto. Este lixo, quando produzido em terra, pode ser transportado até à costa e, eventualmente, até ao mar, pelo vento, pela chuva, pelos sistemas de esgotos e pelos rios. Outra fonte de poluição por plásticos no Oceano provém das artes de pesca abandonadas, descartadas ou perdidas no mar (também conhecidas como redes fantasma), uma vez que as redes são maioritariamente fabricadas em plástico e, uma vez perdidas no mar, podem durar anos, prendendo, ferindo ou matando inadvertidamente a vida marinha. Estima-se que as redes fantasma representem cerca de 50% a 70% de todos os macroplásticos flutuantes (plásticos com mais de 5 mm). Uma outra parte, embora menor, do lixo marinho tem origem em atividades marítimas, como por exemplo resíduos lançados para o mar a partir de embarcações.

Dado que o lixo marinho apresenta diferentes formas e tamanhos, este afeta tanto as zonas à superfície como as zonas profundas do Oceano. Parte deste lixo flutua à superfície da água, sendo transportado pelas correntes marítimas. Outra parte pode permanecer suspensa na coluna de água, enquanto que os itens mais pesados afundam-se, depositando-se no fundo marinho. A presença deste tipo de poluição no Oceano tem consequências graves para a vida marinha. Os resíduos plásticos e o lixo marinho podem ser confundidos com alimento e ingeridos por vários animais, dos mais pequenos (como por exemplo, cavalos-marinhos, camarões e peixes) aos maiores (como tubarões, tartarugas, golfinhos, baleias e aves marinhas que se alimentam de peixe), entrando assim na cadeia alimentar marinha e podendo até chegar aos seres humanos. Além disso, os plásticos podem formar emaranhados que aprisionam ou

ferem os animais. Uma vez que uma grande parte destes resíduos acaba no fundo do mar, podem também causar danos e destruir habitats marinhos. Parte do lixo regressa à terra com as marés, acumulando-se nas praias e zonas costeiras e contaminando todos os elementos do ambiente marinho (oceano, praia e zona costeira).

Para reduzir a quantidade de lixo marinho que polui o Oceano, é necessário que todos mudemos o nosso comportamento. Por exemplo, devemos minimizar a utilização de plásticos de utilização única (como por exemplo garrafas de plástico, embalagens para *take-away*, copos e palhinhas), realizar limpezas regulares de praias e zonas costeiras para remover lixo, e comprometer-nos com a reciclagem de resíduos.

6 Requisitos para jogar

- O jogo pode ser utilizado em qualquer dispositivo com acesso à internet que permita abrir o website do NETTAG+, sendo idealmente utilizado em computadores pessoais (PC) com Windows ou em tablets.
- O videojogo está disponível para download em: <https://nettagplus.eu/resources/>
- Após iniciar o jogo, os jogadores podem escolher entre as línguas disponíveis (croata, inglês, italiano, maltês, português e espanhol).
- Uma ficha de registo da experiência para cada aluno.

7 Procedimento

Comece por ler a informação introdutória apresentada na secção “Contexto”. Esta pode ser utilizada como exercício para a aprendizagem de novo vocabulário e conceitos.

Organize os alunos em equipas (idealmente de três a quatro elementos).

Jogue os três jogos. Ao longo dos jogos, os jogadores podem experienciar diferentes perspetivas ao assumirem diferentes papéis, como cidadãos que recolhem lixo na praia (Missão 1); equipas de resgate que abrem caminho para animais marinhos presos em redes fantasma e lixo marinho (Missão 2); e mergulhadores que recuperam redes perdidas no fundo do mar ou que utilizam localizadores para ajudar a devolver redes às embarcações de pesca (Missão 3).

Antes de procederem ao registo de experiência, promova uma discussão com os alunos sobre os jogos, questionando-os sobre o que acharam dos diferentes desafios enfrentados e dos papéis desempenhados. Discuta o que os jogos representam e quais são as consequências do

lixo marinho para a vida marinha, os habitats e o ambiente marinho (oceano, praia e zona costeira), bem como para os seres humanos.

Para concluir a atividade, peça a cada aluno que responda individualmente às questões do registo de experiência. Em seguida, utilize as perguntas para estimular o debate e a discussão em grupo sobre problemas reais relacionados com o lixo marinho, bem como para identificar, em conjunto, possíveis soluções para reduzir e prevenir a entrada de resíduos no ambiente marinho.

8 Registo da experiência: Mostra o que aprendeste!

1. Descreve o objetivo de jogar os três videojogos.

Missão 1:

Missão 2:

Missão 3:

2. Desenha alguns dos objetos de lixo marinho que encontraste nos jogos.

Missão 1:

Missão 2:

Missão 3:

3. Qual é a origem do lixo marinho que encontraste?

Missão 1:

Missão 2:

Missão 3:

4. Explica como é que estes objetos podem acabar no Oceano.

Missão 1:

Missão 2:

Missão 3:

5. Quais são as consequências deste tipo de lixo no Oceano para a vida marinha?

6. Descreve três soluções para prevenir, eliminar ou reduzir o lixo marinho no ambiente marinho (oceano, praia e zona costeira).

